

YO'SINLAR BO'LIMI TAVSIFI, O'ZIGA XOS BELGILARI, KLASSIFIKATSIYASI
**ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ВОДОРОСЛЕЙ, ОСОБЕННОСТИ,
КЛАССИФИКАЦИЯ**
**DESCRIPTION OF ALGAE DEPARTMENT, SPECIFIC CHARACTERS,
CLASSIFICATION**

Toshboyeva Gulsanam Ergash qizi

Andijon davlat pedagogika instituti, Tabiiy fanlar fakulteti,

Biologiya yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504618>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Yo'sinlar bo'limi tavsifi, o'ziga xos belgilari, klassifikatsiyasi haqida ma'lumotlar berilgan

Аннотация: В данной диссертационной работе содержатся сведения об отделе лишайников, их характеристике, классификации.

Abstract: This thesis contains information about the department of lichens, their characteristics, classification

Kalit so'zlar: Yo'sinlar turlari, tasniflanishi, klassifikatsiyasi, ahamiyati.

Ключевые слова: Виды водорослей, классификация, классификация, значение.

Key words: Types of algae, classification, classification, significance.

Yo'sinlar (Bryophyta) – o'simliklar olamining qadimiy vakillaridan biri bo'lib, yer yuzida eng sodda tuzilgan quruqlik o'simliklari hisoblanadi. Ular turli xil muhit sharoitlariga moslashgan va biosfera uchun katta ekologik ahamiyatga ega. Ushbu esseda yo'sinlar bo'limining tavsifi, ularning o'ziga xos xususiyatlari hamda klassifikatsiyasi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Yo'sinlar – asosan namlikni yaxshi ko'ruvchi o'simliklar bo'lib, ular turli joylarda: o'rmonlarda, botqoqliklarda, tog'larda, daryo va ko'l bo'ylarida, hatto qoyalarda ham uchraydi. Ularning ko'pchiligi kichik o'lchamli bo'lib, uzunligi odatda bir necha millimetrdan bir necha santimetrgacha bo'ladi. Yo'sinlar asosan quruqlikda o'sishi bilan birga, suvli muhitda ham uchraydi. Ular yuqori o'simliklar (Cormophyta) va suvo'tlar (Algae) orasida bir o'tish shakli sifatida qaraladi. Yo'sinlar talofitlar qatoriga kiradi, ya'ni ularning tanasi haqiqiy ildiz, poya va barglarga ega emas. Buning o'rniga ular rizoidlar yordamida substratga birikadi va oziq moddalarni o'zlashtiradi. Rizoidlar ildiz vazifasini bajaradi, lekin ularning ichida ildizlarga xos bo'lgan o'tkazuvchi to'qima mavjud emas.

Yo'sinlarning o'ziga xos belgilari. Yo'sinlarning asosiy o'ziga xos belgilari ularning hayot tsikli, tuzilishi va ekologik rovida namoyon bo'ladi. Quyida bu xususiyatlar batafsil yoritiladi: Hayot tsikli va avlodlar almashinuvi Yo'sinlarning hayot tsikli avlodlarning almashinuvi bilan tavsiflanadi. Gametofit (jinsiy avlod) yo'sinlarning asosiy shakli bo'lib, u fotosintez qiluvchi yashil o'simlik sifatida namoyon bo'ladi. Sporofit (jinsiy bo'lmagan avlod) esa gametofitga birikkan holda rivojlanadi va sporalarning hosil bo'lishiga xizmat qiladi. Sporalar orqali yo'sinlar ko'payadi va tarqaladi. To'qimalar tuzilishi Yo'sinlarda haqiqiy o'tkazuvchi to'qimalar mavjud emas, bu esa ularning sodda tuzilganligini ko'rsatadi. Suv va mineral moddalar diffuziya yo'li bilan tananing bir qismidan boshqasiga o'tadi. Shu sababli, yo'sinlar odatda katta o'lchamlarga ega bo'lmaydi.

Ekologik moslashuvchanlik. Yo'sinlar namlikni yaxshi saqlashi bilan ajralib turadi. Ular stressli sharoitlarga chidamli bo'lib, suv yetishmovchiligi holatlarida qurib qolishi, ammo keyinchalik namlik qayta tiklanganida faoliyatini davom ettirishi mumkin. Fotosintez qobiliyati Yo'sinlar hlorofill pigmentlari yordamida fotosintez qiladi va shuning uchun avtotrof organizmlar hisoblanadi. Ular atmosfera karbonat angidridini o'zlashtirib, kislorod ishlab chiqaradi. Koloniya hosil qilish qobiliyati Ko'pchilik yo'sinlar bir joyda katta koloniyalar hosil qiladi, bu esa tuproq eroziyasining oldini olishda va ekologik muvozanatni saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Yo'sinlarning Klassifikatsiyasi Yo'sinlar bo'limi uchta asosiy sinfga bo'linadi: jigar yo'sinlari (Marchantiophyta), yaproqli yo'sinlar (Bryopsida), va shoxsimon yo'sinlar (Anthocerotophyta). Har bir sinfning o'ziga xos xususiyatlari quyida keltirilgan. Jigar yo'sinlari (Marchantiophyta) Bu sinf vakillari tekis yoki bo'laklangan talomga ega bo'lib, ularda oddiy tuzilgan rizoidlar mavjud. Ularning gametangiyalari (jinsiy organlari) maxsus tuzilmalar – arxeogoniya (urg'ochi jinsiy organ) va anteridialarda (erkak jinsiy organ) rivojlanadi. Jigar yo'sinlari asosan nam joylarda uchraydi va tuproq shakllanishida ishtirok etadi. Yaproqli yo'sinlar (Bryopsida) Bu sinf yo'sinlarning eng katta va xilma-xil guruhidir. Ularning gametofiti kichik bargchalar va poyachalardan tashkil topgan. Sporofit odatda qopqoq bilan yopilgan quti (sporangiya) shaklida bo'ladi. Yaproqli yo'sinlar daryolar bo'yida, o'rmonlarda va tog' yon bag'irlarida keng tarqalgan. Sho'xsimon yo'sinlar (Anthocerotophyta) Sho'xsimon yo'sinlarning gametofiti oddiy plastinkasimon shaklda bo'lib, ular shoxsimon sporofitlari bilan boshqa yo'sinlardan farq qiladi. Sporofitlarining yuqori qismi doimiy ravishda o'sish xususiyatiga ega. Bu guruh asosan tropik va subtropik hududlarda uchraydi.

Ekologik va Amaliy Ahamiyati. Yo'sinlarning ekologik roli juda katta. Ular tuproq hosil bo'lishida ishtirok etadi, namlikni saqlaydi va kislorod ishlab chiqaradi. Yo'sinlar tuproqni eroziyadan himoya qiladi va tabiiy muhitda biologik filtr vazifasini bajaradi. Ba'zi yo'sinlar, masalan, torf yo'sinlari (Sphagnum), torf hosil qilishda muhim ahamiyatga ega. Torf esa yoqilg'i sifatida, shuningdek, qishloq xo'jaligida tuproqni yaxshilovchi material sifatida qo'llaniladi. Tibbiyot sohasida yo'sinlardan antiseptik va yara bitiruvchi vositalar sifatida foydalaniladi. Bundan tashqari, yo'sinlar dekorativ maqsadlarda ham ishlatiladi. Yo'sinlar tabiatda muhim ekologik va biologik rol o'ynaydigan qadimiy o'simliklardir. Ularning oddiy tuzilishi va turli muhit sharoitlariga moslashuvchanligi ularga yer yuzining turli burchaklarida omon qolishga imkon beradi. Yo'sinlarning klassifikatsiyasi ularning xilma-xilligini aks ettiradi va bu guruhni o'rganish tabiiy muhitni saqlash va ekologik muvozanatni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Sharofiddin Jamolovich Tojiboyev, Nasiba Haydarovna Qarshiboyeva (Mikologiya, Algalogiya) Jizzax "Sangzor" nashriyoti 2014
2. <https://in-academy.uz/index.php/zdtf/article/view/40454/25771>
3. <https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/botanika/yo-sintoifalar-bo-limi-bryophyta-1>